

ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, СИНДРОМНАЯ ДИАГНОСТИКА, КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ЖЕЛТУХОЙ

Хайдаров Даврон

Студент педиатрического факультета №2. Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7737202>

Желтуха – это состояние, при котором кожа, склеры и слизистые оболочки желтеют. Желчь – это жидкость, выделяемая печенью. Билирубин образуется при распаде эритроцитов. Желтуха является частой клинической находкой в клинической практике гепатологов и врачей общей практики. Это происходит, когда уровень билирубина в сыворотке превышает 3 мг/дл.

Целью исследования является изучение этиопатогенеза, пути синдромной диагностики и клиники заболеваний, сопровождающихся желтухой.

Методы и материалы исследования: В этом обзоре мы суммируем патофизиологический механизм желтухи, клинический подход к пациенту с желтухой, а также лабораторные методы и методы визуализации. Оценка каждого пациента включает подробный анамнез и обследование. В лабораторных условиях необходимо провести оценку ферментов воспаления печени, а также ферментов холестаза с сывороточным билирубином. Для дифференциации этиологии желтухи необходимы дополнительные лабораторные анализы и методы визуализации. Кроме того, визуализация доступна и необходима для дальнейшей оценки, а лечение зависит от основной причины. Деградация гема отвечает за образование билирубина. Большая часть гема образуется из гемоглобина эритроцитов, в то время как небольшая часть образуется в результате неэффективного эритропоэза и деградации других гема, содержащих белки, таких как миоглобин, каталазы и изоферменты цитохрома P450. Образование билирубина представляет собой двухфазный процесс, где в первой фазе гем превращается в биливердин, а во второй фазе с помощью редуктазы биливердин трансформируется в неконъюгированный билирубин. С желчью поступает в кишечник, который затем выводится с мочой в виде уробилиногена, тогда как неабсорбированная часть выводится с калом в виде стеркобилиногена.

Результаты: Вирусы, в том числе гепатит А, хронический гепатит В и С и вирусная инфекция Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз). Алкоголь. Аутоиммунные расстройства. Редкие генетические метаболические дефекты также играют роль в формировании желтушности.

Выводы: Желтуха, вызванная инфекцией или другим путем, имеет разный этиопатогенез. У вас могут появиться такие симптомы, как потеря веса или кожный зуд. Синдромальная диагностика играет большую роль в подборе лечения и исхода заболеваний.

References:

1. Витек Л., Остров Ю.Д. Биохимия и метаболизм билирубина; 2009 г
2. Шварценбах НР. Желтуха и патологические показатели печени. 2013